

Quellenverwaltung mit Word

Diese Anleitung bezieht sich auf Microsoft Word 2016. Angehörige der TH Aschaffenburg erhalten eine kostenlose Lizenz für Office 365 unter: www.studisoft.de

1. Hinzufügen einer Quelle

- Klicken Sie auf der Registerkarte **Verweise** in der Gruppe **Zitate und Literaturverzeichnis** auf **Quellen verwalten**.
- Klicken Sie auf **Neu...**

- Wählen Sie nun den **Quellentyp** aus, den Sie eingeben möchten (Buch, Artikel in einer Zeitschrift, Website etc.) und tragen Sie anschließend alle erforderlichen Angaben in die entsprechenden Felder ein. Vergleichen Sie den *Leitfaden Zitieren* für die erforderlichen Mindestangaben.
- Jede Quelle, die Sie neu eingeben wird automatisch in die **Masterliste** kopiert. Die Masterliste enthält alle jemals eingegebenen Quellen und steht Ihnen in jedem Word-Dokument zur Verfügung.
- Um eine Quelle aus der **Masterliste** im aktuellen Dokument zu zitieren, müssen Sie diese Quelle in der Masterliste anklicken und über die Schaltfläche **Kopieren ->** in die aktuelle Liste einfügen.

2. Erstellen des Literaturverzeichnisses

- Klicken Sie auf **Literaturverzeichnis**, um ein Feld mit allen Quellen aus Ihrer aktuellen Liste einzufügen.
- Über die **Formatvorlage** können Sie die Formatierung des Literaturverzeichnisses anpassen, z.B. Formatierung nach Chicago.

3. Quellennachweise im Text einfügen

- Mit Hilfe der Quellenverwaltung können Sie Quellennachweise direkt in Ihren Text einfügen.
- Setzen Sie den Cursor im Dokument an die Stelle, wo der Quellennachweis eingefügt werden soll, also hinter das Zitat.
- Klicken Sie auf **Zitat einfügen** und wählen Sie aus der aktuellen Liste die Quelle aus, die Sie zitieren möchten.
- Seitenzahlen einfügen: Klicken Sie auf den eingefügten Quellennachweis und anschließend auf den kleinen Pfeil rechts > **Zitat bearbeiten**. Im folgenden Fenster können Sie die Seitenzahl eingeben.

- Bei **indirekten Zitaten** müssen Sie das Zitat in statischen Text konvertieren, um „Vgl.“ hinzuzufügen. Achtung: Dadurch wird Ihnen die Quelle in Ihrer Liste nicht mehr als **zitierte Quelle** angezeigt.
- Achten Sie beim abschließenden Erstellen des Literaturverzeichnisses darauf, dass Sie nur Quellen aufnehmen, die Sie auch wirklich zitiert haben.

4. Formatvorlage für Fußnotenzitierweise anpassen

- Die Quellenangaben werden in Word standardmäßig mit Klammern versehen. Beim Zitieren in der Fußnote lässt man diese jedoch weg.
Was Word generiert: *Vgl. (Schmitz und Straub 2010)*
Gewünscht wäre: *Vgl. Schmitz und Straub 2010*
- Die Formatvorlage für jeden Stil ist in einer eigenen XSL-Datei gespeichert. Diese Datei kann man so anpassen, dass die Klammern nicht angezeigt werden.
- Die Dateien für die einzelnen Zitierstile sind unter folgendem Dateipfad gespeichert:
%APPDATA%\Microsoft\Bibliography\Style
- Im Windows Explorer kann man diesen Pfad eingeben, um zum Ordner mit den Zitierstilen zu gelangen:

- Bevor man anfängt die Datei zu ändern, bitte alle offenen Fenster von Microsoft Word schließen.
- Nun die Datei für den gewünschten Zitierstil mit einem Editor öffnen (z.B. CHICAGO.XSL). Über die Suchfunktion im Editor sollten zwei Textstellen gefunden werden:

```
<xsl:value-of select="/*/b:Locals/b:Local[@LCID=$_LCID]/b:General/b:OpenBracket"/>
```

```
<xsl:value-of select="/*/b:Locals/b:Local[@LCID=$_LCID]/b:General/b:CloseBracket"/>
```

- Dabei gilt: OpenBracket = Klammer öffnen; CloseBracket = Klammer schließen
- Diese beiden Zeilen müssen nun auskommentiert werden, damit die Funktion nicht mehr aktiv ist.

- So sieht der Eintrag vorher aus:

```
<xsl:value-of
select="/*/b:Locals/b:Local[@LCID=$_LCID]/b:General/b:OpenBracket"/>
```

- Bitte ergänzen Sie die folgenden Zeichen, um die Zeile unwirksam zu machen:

```
<!--<xsl:value-of
select="/*/b:Locals/b:Local[@LCID=$_LCID]/b:General/b:OpenBracket"/>-->
```

- In der Datei sollten die zwei Textstellen wie folgt aussehen:

- Anschließend die Datei (unter dem gleichen Namen) abspeichern und schließen.
- Beim nächsten Aufruf der Word-Datei am besten zuerst die Felder aktualisieren, damit die Änderungen wirksam werden. Eventuell kann ein Neustart notwendig sein.

5. Quellennachweise in der Fußnote einfügen

- Ist die Formatvorlage in der XSL-Datei angepasst (siehe 4.), können die Quellenangaben in zwei Schritten in der Fußnote eingefügt werden:

1. Cursor an die Textstelle setzen, an der die Fußnote eingefügt werden soll. Fußnote einfügen: Verweise > Fußnote einfügen

2. Cursor in die Fußnote setzen und Zitat einfügen: Verweise > Zitat einfügen

5. Quellen und weitere Infos:

Microsoft. *Erstellen eines Literaturverzeichnisses, von Zitaten und Verweisen*. 2020.

<https://support.office.com/de-de/article/erstellen-eines-literaturverzeichnisses-von-zitaten-und-verweisen-17686589-4824-4940-9c69-342c289fa2a5?ui=de-DE&rs=de-DE&ad=DE> Zugriff am 31. 01. 2020.

Wörmer, Lennart. *Microsoft Word: Zitate ohne Klammern als Fußnoten verwenden*. 2016.

<https://lennartwoermer.de/2016/05/microsoft-word-zitate-ohne-klammern-als-fussnoten/> Zugriff am 31. 01 2020.